

TUGAS
CASED BASED METHOD

**KEDUDUKAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENYELENGGARAAN *GOOD GOVERNANCE***

Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara

Nama : Firdaus Liska (2201112525)

Dosen Pengampu : Mimin Sundari Nasution, S.Sos, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

2023

1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau apa pun namanya di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaganegara mandiri itu merupakan bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary agency*) atau lembaga pengawas (*institutional watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karenalembaga- lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harusdiperbaiki. Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untukmembentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

Institusi Ombudsman telah memiliki sejarah yang cukup lama, dilahirkan pertama kali di Stockholm, Swedia pada tahun 1809. Selanjutnya Ombudsman

modern yaitu Parliamentary Ombudsman (*Folketing*) pertama kali di-introdukir oleh Denmark pada tahun 1955, kemudian New Zealand pada tahun 1962 dan saat ini telah berkembang menjadi institusi sekurang- kurangnya di 107 negara. Pada akhir tahun 2000 institusi Ombudsman di seluruh Afrika telah mencapai 26 buah dan segera menyusul pembentukan Ombudsman di Ethiopia dan Maroko. Istilah Ombudsman pertamakali dikenalkan dalam konstitusi Swedia pada tahun 1718 dengan sebutan *umbudsman* yang berarti “perwakilan”, yaitu menunjuk seorang pejabat atau badan yang independen bertugas menampung keluhan warga negara atas penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga pemerintah.

Good Governance muncul setelah adanya kritik atas dominasi institusi pemerintah (*government*) dalam menjalankan fungsi *governing* (pemerintahan). Dalam terminologi *good governance*, pemerintah hanyalah salah satu pilar dari beberapa penyelenggara fungsi pemerintahan, disamping *private sector* (dunia usaha) dan *civil society* (masyarakat sipil).

Terciptanya *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang secara prinsip terdiri atas tiga pilar, yaitu; akuntabilitas, transparansi dan aksestabilitas, salah satunya dapat dicapai melalui penguatan lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan intern seperti DPR, DPD, BPK, Irjen sampai dengan Bawasda, maupun lembaga pengawasan ekstern, seperti NGO, Pers, termasuk ombudsman.

Sebelumnya, fungsi pengawasan atas tindakan penyelenggara negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga juga telah diperkenalkan dalam sistem tata negara kekaisaran Romawi dengan Tribunal Plebis melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh parabangsawan, kekaisaran China 221 SM dengan membentuk Control Yuanbertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan bertindak sebagai perantara bagi

masyarakat yang ingin melaporkan keluhan dan aspirasi kepada Kaisar, kekhalifahan Umar Bin Khathab (634-644 M) yang memposisikan diri sebagai muhtasib (orang yang menerima keluhan) kemudian membentuk Qadi al Quadat (Ketua Hakim Agung) dengan mandat khusus melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan

Kini, Ombudsman telah berkembang dan menjadi kecenderungan ketatanegaraan sebagai pilar demokrasi dan perlindungan terhadap HAM dimana lebih dari 140 negara telah memilikinya. Di Indonesia sendiri, menurut Ketua Badan Pekerja *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan anggota KON (saat ini menjadi kepala staf kepresidenan di era pemerintahan Jokowi & Jusuf Kalla), Teten Masduki, sudah ada contoh ombudsman yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Di bidang pers, sudah ada ombudsman seperti yang dibentuk oleh Kompas di Jakarta dan Jawa Pos di Surabaya. Tugasnya adalah mengawasi penggunaan standar yang lazim di media pers dalam penyajian karya jurnalistik, mengawasi penataan media pers dan wartawan terhadap etika pers. Serta menyelesaikan kasus gugatan atau pengaduan masyarakat terhadap sajian pers yang dianggap merugikan mereka.

Melalui UU No. 37 Tahun 2008, sekarang Indonesia telah memiliki Ombudsman, yang disebut ORI yang telah diperkuat kedudukan dan kewenangannya. Meskipun sangat lambat, karena tercatat tidak kurang delapan tahun rancangannya tersendat di DPR. Setelah berlakunya Undang- Undang ORI, mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk Komisi Negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga negara yang permanensebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menunjukkan perkembangan dan pentingnya Ombudsman bagi suatu negara, maka tujuan penulisan ini adalah untuk

mengetahui bagaimana kedudukan Ombudsman dalam mendukung prinsip good governance yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

- Kedudukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Pelayanan Publik?
- Kedudukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berkaitan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*?

3. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut : Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau Secara Khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat

dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Sementara Pelayanan Publik menurut Wikipedia adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan membiayai pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus tersedia untuk semua kalangan tanpa memandang pendapatan mereka. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum atau dibiayai oleh umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan politis atau sosial, berada di bawah peraturan/regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang berlaku untuk sektor ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah lain untuk layanan sipil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

B. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
- b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari

penyedia layanan.

- c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

C. Pengertian *Good Governance*

Istilah *government* dan *governance* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah "*governance*" sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 1.125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, term "*good governance*" telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah

yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, *participation* dan kemitraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, *good governance* adalah negara yaitu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus konsekuen dengan peraturan yang berlaku, di mana peraturan yang diberlakukan di dalam negara tidak hanya diwajibkan kepada masyarakat, tetapi juga berlaku kepada para pejabat pemerintahan.

Penerapan *good governance* dalam kaitannya dengan konsepsi *good governance* adalah secara konseptual pengertian kata "*good*" dalam istilah pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman, Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Sehubungan dengan pengertian *good governance* di atas, dapat disimpulkan bahwa: wujud *good governance*, adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Di mana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dan

cita-cita bangsa.

D. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

a. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Menurut Jewell & Siegall partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di pihak lain Handoko menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan.

Menurut Jeff dan Shah *good governance* digunakan untuk melihat

partisipasi melalui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu. Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

4. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ombudsman dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik.

Terciptanya *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang secara prinsip terdiri atas tiga pilar, yaitu ; akuntabilitas, transparansi dan aksestabilitas, salah satunya dapat dicapai melalui penguatan lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan intern seperti DPR, DPD, BPK, Irjen sampai dengan Bawasda, maupun lembaga pengawasan ekstern, seperti NGO, Pers, termasuk ombudsman.

Sebagai bagian dari lembaga pengawasan, Ombudsman memiliki beberapa “harapan” dalam mewujudkan *good governance*. *Pertama* ; Ombudsman daerah memposisikan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola (*governance*) pemerintahan daerah, Selama ini masyarakat diposisikan sebagai objek tata kelola pemerintahan daerah. Pola interaksi pemerintah dan menghasilkan pola pemerintahan yang tak aspiratif dan sulit dikontrol masyarakat. Ombudsman dapat menembus dinding tersebut dengan

membangun *partnership* (kemitraan) dengan pemerintah. Disinilah akan terbangun *checks and balances* antara keduanya dalam bentuk yang elegan.

Kedua ; Ombudsman sebagai lembaga pengawasan ekstern yang menggunakan masyarakat sebagai kekuatan utamanya menjadi harapan paling mutakhir ditengah mandulnya berbagai sistem, mekanisme dan lembaga pengawasan yang ada (khususnya di daerah) saat ini. Harapan itu muncul, sebab selama ini lembaga pengawasan yang ada belum satupun yang dapat menggunakan kekuatan masyarakat secara otonom untuk mengontrol jalannya tata kelola pemerintahan. Kekuatan masyarakat yang otonom sebagai lembaga pengawasan sangat relevan untuk diwujudkan detik ini, seiring dengan semakin menguatnya kekuatan masyarakat sipil pro-demokrasi pasca reformasi.

Apabila memperhatikan fungsi Ombudsman sebagaimana tertuang di dalam UU RI No. 37 tahun 2008 pasal 6, maka Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu unsur pengawasan dalam sistem pengawasan di Indonesia, yakni bentuk pengawasan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

B. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Good Governance muncul setelah adanya kritik atas dominasi institusi pemerintah (*government*) dalam menjalankan fungsi *governing*(pemerintahan). Dalam terminologi *good governance*, pemerintah hanyalah salah satu pilar dari beberapa penyelenggara fungsi pemerintahan, disamping *private sector* (dunia usaha) dan *civil society* (masyarakat sipil).

Terciptanya *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang

secara prinsip terdiri atas tiga pilar, yaitu ; akuntabilitas, transparansi dan aksestabilitas, salah satunya dapat dicapai melalui penguatan lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan intern seperti DPR, DPD, BPK, Irjen sampai dengan Bawasda, maupun lembaga pengawasan ekstern, seperti NGO, Pers, termasuk ombudsman.

Sebagai bagian dari lembaga pengawasan, Ombudsman memiliki beberapa “harapan” dalam mewujudkan *good governance*. *Pertama* ; Ombudsman memposisikan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola (*governance*) pemerintahan. Pola interaksi pemerintah dan masyarakat nyaris tak terbangun dan menghasilkan pola pemerintahan yang tak aspiratif dan sulit dikontrol masyarakat. Ombudsman dapat menembus dinding tersebut dengan membangun *partnership* (kemitraan) dengan pemerintah. Disinilah akan terbangun *checks and balances* antara keduanya dalam bentuk yang elegan. *Kedua* ; Ombudsman sebagai lembaga pengawasan ekstern yang menggunakan masyarakat sebagai kekuatan utamanya menjadi harapan paling mutakhir ditengah mandulnya berbagai sistem, mekanisme dan lembaga pengawasan yang ada (khususnya di daerah) saat ini.

Fungsi Ombudsman sebagaimana tertuang di dalam UU RI No. 37 tahun 2008 pasal 6, Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu unsur pengawasan dalam sistem pengawasan di Indonesia, yakni bentuk pengawasan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

a. Dalam UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang disahkan pada tanggal 18 Juli 2009, menyatakan bahwa Ombudsman merupakan salah satu

lembaga pengawas eksternal selain pengawasan masyarakat dan pengawasan DPR/DPRD yang berhak untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Hal ini termuat dalam pasal 35 ayat 3 UU RI No. 25 Tahun 2009: “pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui”:

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

5. KESIMPULAN

1. Kedudukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, yaitu sebagai sebuah lembaga pengawas eksternal bagi pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Dimana Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Tetapi Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan, wewenang yang dimiliki hanyalah aspek pengawasannya saja. Namun, rekomendasi Ombudsman mempunyai pengaruh besar yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelayanan publik untuk bertindak hati-hati dalam melayani masyarakat.

2. Kedudukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berkaitan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance adalah sebagai bagian dari lembaga pengawasan dengan tugasnya sebagai aktor dalam tata kelola pemerintahan serta lembaga pengawasan eksternal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991..
- Antonius Sujata dan RM Surachman, *Comparative Study on The Ombudsman System in Africa and Europe—Kajian Komparatif atas Sistem Ombudsman di Afrika dan Eropa* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2000)
- Bagir Manan, Fungsi Ombudsman, Makalah Seminar Nasional Ombudsman, Medan, 2000.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta: cet. Keempat, 2004
- Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Faisal Akbar Nasution, *Kedudukan dan Peran Ombudsman RI dalam Membangun Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia dan Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.*, Makalah, Medan, 2008
- Faisal Akbar Nasution, *Kedudukan dan Peran Ombudsman RI dalam Membangun Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia dan Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.*, Makalah, Medan, 2008
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption : Human Nature and the Recontruction of Social Order*, New York : The Free Press, 1999. dalam Muhadjir Darwin, Good Governance dan Kebijakan Publik dalam *Good Governance Untuk Daulat Siapa?*, Forum LSM DIY-Yappika, 2001

- Hartono, Sunaryati, dkk. *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dalam Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konpress, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang : Penerbit Bayumedia, 2008
- M. Solly Lubis, *Enam Makalah, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sofian Effendi, *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*, 22 September 2005
- Sofian Effendi, *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*, 22 September 2005
- Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Madju, 2007.
- Summary Annual Report 1996, *Folketingets Ombudsman* (Copenhagen, September 1997)
- T.M. Lutfi Yazid, “*Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum*”, Jakarta, 9 September 2004)
- Teten Masduki, makalah pada diskusi tentang *Advokasi Konsumen melalui Jalur Hukum*. Senin, 15 April 2002
- Teten Masduki, makalah pada diskusi tentang *Advokasi Konsumen melalui Jalur Hukum*. Senin, 15 April 2002

The European Ombudsman Annual Report For 1999

The European Ombudsman Annual Report For 1999

Warsito, *Administrasi Publik Baru Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Jimly Assihiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD*

